

**Ψηφιακές Συναντήσεις, Ανθρώπινοι Πόνοι: Σκέψεις για την Ενσωμάτωση της Τεχνητής
Νοημοσύνης στη Θεραπευτική Σχέση**

Βαγγέλογλου Ιωάννης

Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Συνθετικής Προσέγγισης

8 Νοεμβρίου 2025

Περίληψη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (TN), ως τεχνολογική καινοτομία αιχμής, επιφέρει βαθιές μεταβολές στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, με αυξανόμενη αναγνώριση της χρήσης της ως εργαλείο ενίσχυσης της διάγνωσης και της συμβουλευτικής διαδικασίας. Η αξιοποίησή της σε θεραπευτικά πλαίσια έχει συσχετιστεί με αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας και της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, μέσω της ανάλυσης δεδομένων που συχνά διαφεύγουν της παρατήρησης σε παραδοσιακές συνεδρίες. Συγκεκριμένα, συστήματα TN είναι ικανά να ανιχνεύσουν και να επεξεργαστούν παραμέτρους όπως η τονικότητα της φωνής, οι εκφράσεις του προσώπου, η κατεύθυνση του βλέμματος και η στάση του σώματος, στοιχεία που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συναισθηματική κατάσταση και τις γνωστικές διεργασίες του συμβουλευόμενου. Αυτό επιτρέπει την πιο σύνθετη αποτύπωση των διαπροσωπικών δυναμικών εντός της θεραπευτικής σχέσης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης και στην εδραίωση ισχυρότερης θεραπευτικής συμμαχίας. Παράλληλα, η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρόνου και ανθρώπινων πόρων, επιτρέποντας στους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας να εστιάσουν περισσότερο σε κρίσιμες πτυχές της παρέμβασης. Ωστόσο, η ενσωμάτωση της TN εγείρει σημαντικά δεοντολογικά ζητήματα. Ερευνητικά δεδομένα καταγράφουν ανησυχίες τόσο από Ειδικούς Ψυχικής Υγείας (ΕΨΥ) όσο και από συμβουλευόμενους σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, την έλλειψη διαφάνειας ως προς τη λειτουργία των αλγορίθμων και την ανάγκη για σαφή και ενημερωμένη συναίνεση. Σε μελέτη, μόνο το 14,10% των συμμετεχόντων δήλωσε εμπιστοσύνη στη χρήση TN για τη διαχείριση των δεδομένων του. Προβληματισμοί εντοπίζονται και στην απουσία καθολικά αποδεκτών ρυθμιστικών πλαισίων. Ζητήματα όπως η πιθανότητα κακής χρήσης, η εξάρτηση από την τεχνολογία, οι συνέπειες για τη

θεραπευτική σχέση, η διατήρηση της ανθρώπινης διάστασης στον πόνο του συμβουλευόμενου αλλά και στη συμβουλευτική διαδικασία παραμένουν ενεργά πεδία ηθικής διερεύνησης. Η παρούσα ενότητα διερευνά τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της TN με ασφάλεια και δεοντολογική ευθύνη στη θεραπευτική πρακτική καθώς και τη δυναμική άρση ή μετριασμό των κινδύνων μέσω κατάλληλων ρυθμιστικών μηχανισμών.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνητή Νοημοσύνη, Συμβουλευτική, Δεοντολογία, Ρυθμιστικά

Πλαίσια

Ψηφιακές Συναντήσεις, Ανθρώπινοι Πόνοι: Σκέψεις για την Ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Θεραπευτική Σχέση

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) αναφέρεται στην ικανότητα υπολογιστικών συστημάτων να μιμούνται ανθρώπινες γνωστικές διεργασίες, όπως λογική επεξεργασία, μάθηση και γενίκευση. Παρά την αλματώδη εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων, μέχρι και σήμερα η TN δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ανθρώπινη ευελιξία, ενώ σε εξειδικευμένα πεδία επιτυγχάνει αποδόσεις συγκρίσιμες με έμπειρους επαγγελματίες (Copeland, 2025). Η TN στην Ψυχολογία αξιοποιείται σε ποικίλα πεδία (Abrams, 2023) και στον χώρο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας έχει διεισδύσει δυναμικά, στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών μέσω εφαρμογής μεθόδων deep learning (Zhou et al., 2022) και στη διαχείριση καταθλιπτικών και αγχωδών συμπτωμάτων (Spryska, 2025). Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι μοντέλα TN επιτυγχάνουν ακρίβεια έως και 89% στην ανάλυση ψυχολογικών καταστάσεων (Ping, 2024). Ωστόσο, παρά τη χρησιμότητα των εργαλείων TN, στη συμβουλευτική διαδικασία δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς -το κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα- κατά πόσο η ενσωμάτωση συμμορφώνεται με τους δεοντολογικούς κώδικες του επαγγέλματος.

Η ενασχόλησή μου με το παρόν θέμα με έκανε να συνειδητοποιήσω τις μεγάλες δυνατότητες της TN στη Συμβουλευτική αλλά και τους ηθικούς κινδύνους που κρύβει. Νιώθω θαυμασμό για την πρόοδο της τεχνολογίας αλλά και ανησυχία για την επίδρασή της στη θεραπευτική σχέση. Για αυτόν τον λόγο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης της TN στη Συμβουλευτική και κατ' επέκταση στη θεραπευτική σχέση, η αξιολόγηση τήρησης των δεοντολογικών προτύπων διεθνώς καθώς και η πρόταση τροποποιήσεων που θα διασφαλίζουν την ηθικά υπεύθυνη και επαγγελματικά ορθή χρήση της. Μπορεί λοιπόν η TN να ενσωματωθεί στη Συμβουλευτική χωρίς να αλλοιώσει τη θεραπευτική σχέση;

Ο COVID-19, λειτούργησε καταλυτικά για την επιτάχυνση ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων ψυχικής υγείας (Bhatt, 2024) ενώ σε συνδυασμό με την πρόοδο των εργαλείων ΤΝ παρατηρήθηκε αύξηση της χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως η συμβουλευτική με βάση την ΤΝ (AI-based counselling) και ειδικότερα μέσω εργαλείων chatbots ή εικονικών συμβούλων που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής (Bhatt, 2024· Khawaja & Bélisle-Pipon, 2023· Kuhail et al., 2024· Rehman & Sajjad, 2025).

Τα προαναφερθέντα εργαλεία βρέθηκε ότι μπορούν να μιμούνται αποτελεσματικά την ανθρώπινη επικοινωνία, ενώ οι θεραπευόμενοι -αλληλοεπιδρώντας μόνο με ανάγνωση γραπτών σεναρίων- δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ πραγματικού θεραπευτή και εργαλείου ΤΝ (Kuhail et al., 2024). Κάποια συστήματα, όπως η «Ellie», είχαν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν λεπτές μεταβολές στις εκφράσεις του προσώπου, στον ρυθμό ομιλίας ή στην διάρκεια των παύσεων των συμβουλευόμενων (Bhatt, 2024) υποστηρίζοντας το έργο των Ειδικών Ψυχικής Υγείας (ΕΨΥ). Ποια όμως είναι τα οφέλη και οι περιορισμοί των εργαλείων αυτών;

Στη Συμβουλευτική Πράξη η Bhatt (2024) υπογραμμίζει ότι τα εργαλεία ΤΝ μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικά τους ΕΨΥ, επιτρέποντας την παρακολούθηση των πελατών σε πραγματικό χρόνο και δίνοντας τη δυνατότητα εστίασης των Ειδικών σε πιο σύνθετα θέματα κατά τις δια ζώσης συνεδρίες. Επιπλέον, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και πόρων, μειώνοντας τον αριθμό των απαιτούμενων συνεδριών τόσο για τους συμβούλους όσο και για τους συμβουλευόμενους. Η έρευνα των Inzlicht et al. (2023) υποστήριξε ότι τα εργαλεία ΤΝ μπορούν να προσομοιώνουν με αξιοσημείωτο τρόπο την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια, ενώ ορισμένες δηλώσεις τους κρίθηκαν ακόμη πιο ενσυναίσθητικές από ανθρώπινες απαντήσεις.

Όσον αφορά τους Συμβουλευόμενους οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπηρεσίες -χαμηλού κόστους- μέσω chatbots, οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Khawaja & Bélisle-Pipon, 2023· Kuhail et al., 2024· Rehman & Sajjad, 2024) ενώ δήλωσαν ότι μοιράζονται με αυτά αυθεντικά συναισθήματα (ίδια με αυτά που βιώνουν με τους ανθρώπους θεραπευτές) τα οποία δυσκολεύονται να εκφράσουν σε κάποιο άτομο (Inzlicht et al., 2023· Kuhail et al., 2024). Άλλη έρευνα υποστήριξε ότι οι πελάτες ήταν πιο ανοιχτοί στη χρήση εργαλείων ΤΝ δεδομένου ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως μία επιπλέον πηγή μη στιγματιστικής διεπαφής, που δεν τους κρίνει, τους ακούει και τους κάνει να βιώνουν άνεση και ασφάλεια (Bhatt, 2024· Joo et al., 2021· Khawaja & Bélisle-Pipon, 2023).

Παρά τα θετικά αυτά ευρήματα, άλλες μελέτες ανέδειξαν σοβαρούς περιορισμούς. Οι Rehman και Sajjad (2025) υπογράμμισαν την αδυναμία των συστημάτων ΤΝ να εκφράσουν γνήσια ενσυναίσθηση και ευαισθησία, να δημιουργήσουν βαθιά συναισθηματική σύνδεση, να διαχειριστούν περιστατικά υψηλού κινδύνου και κυρίως να ερμηνεύσουν μη λεκτικά σήματα, που είναι θεμελιώδη για τη θεραπευτική σχέση. Ωστόσο, εναλλακτικά επιχειρήματα τονίζουν ότι η ΤΝ μπορεί να ενισχύσει την ανθρώπινη ενσυναίσθηση, μειώνοντας προσωπικές προκαταλήψεις (Inzlicht et al., 2023). Τέλος, η Bhatt (2024) επισήμανε ότι, αν και η ΤΝ εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση ψυχολογικών προβλημάτων, μπορεί να αξιοποιηθεί ως βοηθητικός θεραπευτικός πόρος.

Όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις στα Συμβουλευόμενα άτομα η εμπειρία χρήσης εργαλείων ΤΝ έδειξε ότι το 26% των χρηστών αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες (προβλήματα σύνδεσης ή διακοπές λειτουργίας) που μείωσαν το κίνητρο χρήσης (Bhatt, 2024). Παράλληλα, παρότι η αίσθηση ενσυναίσθησης που προσέφεραν τα συστήματα ΤΝ θεωρήθηκε πιο άμεση και αυθόρμητη σε σχέση με των ΕΨΥ, η άνευ όρων παροχή ενσυναίσθησης ενδέχεται να υπονομεύσει την ηθική κρίση, καθώς μπορεί να επικυρώσει αυταρχικές ή επιβλαβείς επιθυμίες, όπως η εκμετάλλευση στενών σχέσεων (Inzlicht et al.,

2023). Αν και πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT, βελτιώνονται σε τεστ συναισθηματικής επίγνωσης, οι χρήστες συχνά δεν αισθάνονται ότι «ακούγονται» ή ότι γίνονται κατανοητοί (Khawaja & Bélisle-Pipon, 2023). Επιπλέον, η αδυναμία εξήγησης του σκεπτικού πίσω από ορισμένες παρεμβάσεις μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και τελικά να απομακρύνει τους χρήστες από τη θεραπευτική διαδικασία (Bhatt, 2024).

Τέλος, η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας αναγνωρίζεται ως ένα από τα πλέον κρίσιμα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση εργαλείων ΤΝ σε παρεμβάσεις ψυχικής υγείας (Bhatt, 2024· Kuhail et al., 2024) με τους χρήστες να καταθέτουν αναφορές για «σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων τους», με το 78% των εφαρμογών να μην πληρούν βασικά πρότυπα ασφάλειας (Bhatt, 2024). Για το λόγο αυτό οι πιθανές προκλήσεις και οι ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των εργαλείων πρέπει να αναγνωριστούν, αν και παρόμοια ζητήματα μπορεί να ανακύψουν και στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Στο πλαίσιο των δικών μου αναστοχαστικών παρατηρήσεων η χρήση της ΤΝ στη Συμβουλευτική φανερώνει τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις. Ποια όμως τα δεοντολογικά ζητήματα και οι περιορισμοί της ενσωμάτωσης της ΤΝ στη Συμβουλευτική;

Παρά τη δυνατότητα των chatbots ΤΝ να ενισχύσουν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η χρήση τους συνοδεύεται από σημαντικά ηθικά και πρακτικά ζητήματα. Οι Κώδικες Δεοντολογίας της Ελλάδας, Κύπρου, ΗΠΑ, Αυστραλίας, Βρετανίας και Ιαπωνίας αναδεικνύουν προκλήσεις όπως η τήρηση αρχών ψυχολογίας, απορρήτου, ενημερωμένης συναίνεσης, ιδιωτικότητας και θεραπευτικών ορίων, που γίνονται πιο περίπλοκα σε ψηφιακά ή διασυνοριακά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετοι προβληματισμοί αφορούν την πρόσβαση ανηλίκων, την ικανότητα συναίνεσης χρήσης υπηρεσιών συμβουλευτικής, την πολιτισμική επάρκεια των συστημάτων και την αποτροπή βλάβης ή εκμετάλλευσης. Η έλλειψη

πρόβλεψης για την ασφαλή τήρηση ιστορικού, την παραπομπή σε συναφείς ειδικότητες, της θεραπευτικής εποπτείας των εργαλείων καθώς και της διαχείρισης πειθαρχικών παραβάσεων υπογραμμίζει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των υπαρχόντων πλαισίων με σκοπό να ενταχθεί η TN σε αυτά (American Psychological Association, 2017· British Psychological Society, 2021· Japanese Psychological Association, 2017· Psychology Board of Australia, 2024· Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 2020· Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, 2023).

Λοιπά δεοντολογικά θέματα αφορούν τη συλλογή μεγάλου όγκου ευαίσθητων δεδομένων, που ενέχει κινδύνους παραβίασης ιδιωτικότητας, ενώ η αλγοριθμική μεροληψία μπορεί να ενισχύσει κοινωνικές ανισότητες (Rehman & Sajjad, 2024). Η χρήση εργαλείων TN ως υποκατάστατων της ψυχοθεραπείας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και ευημερία των χρηστών, αναδεικνύοντας την ανάγκη για σαφή ρύθμιση και ηθική εποπτεία (Khawaja & Bélisle-Pipon, 2023· Koziarivska, 2024). Επιπλέον, η απουσία θεραπευτικής σχέσης αποτελεί σημαντικό περιορισμό, καθώς η TN αδυνατεί να αναπαράγει θεραπευτικές ποιότητες όπως ενσυναίσθηση και αυθεντικότητα (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2012· Inzlicht et al., 2023).

Προσωπικός Αναστοχασμός

Καθώς στοχάζομαι την ενσωμάτωση και την εφαρμογή της ΤΝ στη Συμβουλευτική, συνειδητοποιώ τις διττές προοπτικές που αυτή η τεχνολογία προσφέρει. Αν και η ΤΝ φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους για την υποστήριξη των ΕΨΥ, αντιλαμβάνομαι ότι η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής εξακολουθεί να απαιτεί αυστηρή τήρηση ηθικών αρχών και δεοντολογικών προτύπων, όπως αυτά ορίζονται στους διεθνείς Κώδικες Δεοντολογίας. Προσωπικά νιώθω ότι η ΤΝ σήμερα οφείλει να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο -όχι όμως ως υποκατάστατο- των επαγγελματιών, επιτρέποντας την υποβοήθηση της δουλειάς τους χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία της θεραπευτικής σχέσης. Αναγνωρίζω πως η ΤΝ μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες, να υποστηρίξει την παρακολούθηση της προόδου και να προσφέρει προτάσεις εξατομικευμένων ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Ωστόσο, πιστεύω έντονα ότι έως και σήμερα η ενσυναίσθηση, η ηθική κρίση και η ευαισθησία στα πολιτισμικά και προσωπικά συμφραζόμενα παραμένουν αυστηρά ανθρώπινα προνόμια/ποιότητες, που η ΤΝ δεν μπορεί ακόμα να αναπαραγάγει. Στον επαγγελματικό μας κλάδο, θεωρώ ότι η ΤΝ πρέπει να αναλαμβάνει σαφώς καθορισμένα καθήκοντα -όπως η συλλογή αρχικών πληροφοριών, η ανάλυση δεδομένων και η παροχή υποστηρικτικών πόρων- πάντα υπό την επίβλεψη και με την τελική ευθύνη του ανθρώπινου παράγοντα.

Επιπλέον κάτι που πρέπει να αναφερθεί για τη θεραπευτική διαδικασία είναι η έννοια της μεταβίβασης και της αντιμεταβίβασης σε συνάρτηση με την ενσωμάτωση της ΤΝ. Αν και οι συμβουλευόμενοι πιθανόν να μπορούν να προβάλλουν τα συναισθήματα και τις σχέσεις τους από το παρελθόν, πως άραγε ένα εργαλείο ΤΝ θα μπορεί να αντιληφθεί τις μεταβιβάσεις του θεραπευόμενου και πως θα τις χρησιμοποιήσει ως θεραπευτικό υλικό; Από την πλευρά της αντιμεταβίβασης ίσως η διαδικασία είναι επωφελής καθώς τα εργαλεία ΤΝ δεν θα έχουν αυτή την ικανότητα δεδομένου ότι δεν έχουν να μεταβιβάσουν συναισθήματα ή σχέσεις.

Αναλογιζόμενος τους συμβουλευόμενους, συνειδητοποιώ ότι η ανθρώπινη ψυχή συχνά κουβαλάει πόνους και τραύματα που δεν μπορούν να μετρηθούν ή να αναλυθούν αποκλειστικά μέσω δεδομένων ή συστημάτων. Ο ψυχολογικός πόνος είναι πολυδιάστατος και ενσωματώνει συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές διαστάσεις, οι οποίες απαιτούν ανθρώπινη παρουσία, ευαισθησία και ενσυναίσθηση για να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα. Αν και η ΤΝ μπορεί να προσφέρει υποστήριξη και εργαλεία ανάλυσης, η αυθεντική θεραπευτική αλληλεπίδραση -η δυνατότητα ενός ΕΨΥ να ακούσει, να νιώσει και να ανταποκριθεί στον πόνο του συμβουλευόμενου- παραμένει αναντικατάστατη και κρίσιμη για την οικοδόμηση της θεραπευτικής σχέσης και τη διαδικασία επούλωσης.

Στον αναστοχασμό μου πάνω στη βιβλιογραφία, παρατηρώ την έλλειψη επαρκούς ερευνητικού υλικού για την ένταξη της ΤΝ στη θεραπευτική διαδικασία και στη δυναμική της σχέσης συμβουλευόμενου-συμβούλου. Οι περισσότερες εφαρμογές επικεντρώνονται σε «chatbots», τα οποία συχνά γίνονται αντιληπτά ως διαδικτυακοί «φίλοι» και όχι ως επαγγελματικά εργαλεία υποστήριξης, γεγονός που περιορίζει την αξιοποίησή τους σε επαγγελματικό πλαίσιο. Η αδυναμία των εργαλείων ΤΝ να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν με ακρίβεια μη λεκτικά σήματα με κάνει να συνειδητοποιώ πόσο δύσκολη παραμένει ακόμα η οικοδόμηση ενός ισχυρού και έμπιστου ψηφιακού θεραπευτικού συμμάχου.

Επίσης σκέφτομαι ότι η ηθικά υπεύθυνη χρήση της ΤΝ προϋποθέτει τη δημιουργία σαφών πλαισίων εποπτείας, τόσο νομικής όσο και θεραπευτικής. Αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να περιλαμβάνουν την τήρηση των ήδη υπαρχόντων δεοντολογικών αρχών, την αξιολόγηση κινδύνων πριν από την εφαρμογή νέων εργαλείων, τη συνεχή παρακολούθηση της ακρίβειας των συστημάτων και την ύπαρξη διαδικασιών αναφοράς σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών. Ομοίως, η σημασία της εκπαίδευσης των ΕΨΥ στη χρήση της ΤΝ είναι υψίστης σημασίας, ώστε να συνδυάζουν τεχνική γνώση με δεξιότητες κριτικής σκέψης και δεοντολογικής

αξιολόγησης. Η εκπαίδευση αυτή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προάγει την ικανότητα ένταξης της ΤΝ σε εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα, τη διαχείριση των ορίων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Στοχαζόμενος την αποτελεσματική και ασφαλή ενσωμάτωση της ΤΝ, συνειδητοποιώ ότι απαιτείται συνεχής διάλογος μεταξύ ερευνητών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας, νομικών και ειδικών ηθικής. Μόνο με αυτή τη συνεργασία, τα ψηφιακά εργαλεία πιθανόν μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύτιμοι, αλλά αυστηρά ελεγχόμενοι σύμμαχοι στη συμβουλευτική διαδικασία, με κύρια προτεραιότητα την προστασία και την ευημερία των συμβουλευόμενων. Σκέφτομαι επίσης ότι η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εστιάσει σε δύο κρίσιμους άξονες. Πρώτον, στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ που θα υποστηρίζουν τους ΕΨΥ, προσφέροντας έγκαιρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση, εξατομικευμένες προτάσεις παρέμβασης και καθοδήγηση ανά περίπτωση, μειώνοντας παράλληλα το φόρτο εργασίας τους. Δεύτερον, στη δημιουργία και βελτιστοποίηση ψηφιακών συμβούλων -είτε με τη μορφή διαδραστικών chatbots είτε μέσω ανθρωπομορφικών ολογραμμάτων- που θα ενσωματώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της συμβουλευτικής διαδικασίας, τηρώντας τις αρχές της ψυχολογικής επιστήμης και τους δεοντολογικούς κώδικες. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η ενσωμάτωση της ΤΝ στις ψυχολογικές υπηρεσίες καθιστά αναγκαία τη θεσμική αναπροσαρμογή και τη διεθνή εναρμόνιση των δεοντολογικών αρχών. Αυτό θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των ατόμων και θα διατηρήσει την επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα του κλάδου. Παράλληλα, οι ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με το ισχύον δεοντολογικό πλαίσιο, ενώ οι επαγγελματικοί σύλλογοι χρειάζεται να επενδύσουν στη συστηματική μελέτη και επικαιροποίηση των κωδίκων, ώστε η άσκηση της Συμβουλευτικής με ΤΝ να μεγιστοποιεί τα οφέλη και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τις πιθανές βλάβες.

Ως νέος επαγγελματίας ψυχικής υγείας -με την ιδιότητα του τελειόφοιτου φοιτητή και του εκπαιδευόμενου Συμβούλου Ψυχικής Υγείας- αντιλαμβάνομαι ότι το ηθικό καθήκον μας απέναντι στους συμβουλευόμενους είναι απόλυτο και πολυδιάστατο. Η προστασία της ψυχικής τους ευημερίας απαιτεί συνεχή αυτοπαρατήρηση, κριτική σκέψη και ευαισθησία σε όλες τις δυναμικές που αναδύονται μέσα στη θεραπευτική σχέση. Η ευθύνη αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη για επαγγελματική ωριμότητα και σταθερή ηθική βάση, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, που μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη αλλά και να θέσουν σε κίνδυνο την αυθεντικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας εάν χρησιμοποιηθούν χωρίς εποπτεία. Στο μέλλον επιθυμώ να αναζητήσω τρόπους να ενσωματώσω την Τεχνητή Νοημοσύνη ως υποστηρικτικό εργαλείο, για παράδειγμα στη συλλογή αρχικών πληροφοριών ή στην παρακολούθηση προόδου, χωρίς όμως να υποκαθιστά την ανθρώπινη παρουσία που καθιστά δυνατή τη βαθύτερη κατανόηση των συναισθημάτων και των μη λεκτικών σημάτων. Αυτή η διττή αναζήτηση -πρακτική και θεωρητική, τεχνολογική και προσωπική- με καθοδηγεί στο να κατανοήσω ότι το ηθικό καθήκον δεν είναι μόνο να «κάνω καλά τη δουλειά μου», αλλά να εξελίσσομαι συνεχώς ως επαγγελματίας που σέβεται, προστατεύει και υποστηρίζει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχής, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα όρια της γνώσης και των εργαλείων μου. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η θεραπευτική διαδικασία εάν ο θεραπευτής βασιζόταν στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διαγνωστική αξιολόγηση και τη θεραπευτική διαδικασία. Θα υπήρχε, άραγε, εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο σύστημα;

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Abrams, Z. (2023). AI is changing every aspect of psychology. Here's what to watch for: Psychologists and their skills are irreplaceable, but thoughtful and strategic implementation of AI is crucial. *Monitor on Psychology*, 54(5).
<https://www.apa.org/monitor/2023/07/psychology-embracing-ai>
- American Psychological Association. (2017). *Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct*. Retrieved August 12, 2025, from <https://www.apa.org/ethics/code>
- Bhatt, S. (2024). Digital Mental Health: Role of Artificial intelligence in Psychotherapy. *Annals of Neurosciences*. <https://doi.org/10.1177/09727531231221612>
- British Psychological Society. (2021). Code of Ethics and Conduct. In *British Psychological Society eBooks*. <https://doi.org/10.53841/bpsrep.2021.inf94>
- Copeland, B. J. (2025, July 10). *Artificial Intelligence (AI)*. Encyclopedia Britannica. Retrieved July 12, 2025, from <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>
- Inzlicht, M., Cameron, C. D., D'Cruz, J., & Bloom, P. (2023). In praise of empathic AI. *Trends in Cognitive Sciences*, 28(2), 89–91. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2023.12.003>
- Japanese Psychological Association. (2017, December 16). *Ethical Principles of Psychologists* | 日本心理学会. 公益社団法人日本心理学会. Retrieved August 12, 2025, from <https://psych.or.jp/english/ethical/>
- Joo, H., Lee, C., Kim, M., & Choi, Y. (2021). User perception on an artificial intelligence counseling app. In *Lecture notes in computer science* (pp. 319–325).
https://doi.org/10.1007/978-3-030-68452-5_33
- Khawaja, Z., & Bélisle-Pipon, J. (2023). Your robot therapist is not your therapist: understanding the role of AI-powered mental health chatbots. *Frontiers in Digital Health*, 5. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1278186>

- Koziarivska, L. (2024, July 23). *Artificial Intelligence (AI) Use in Clinical Practice*. American Board of Professional Psychology. Retrieved August 13, 2025, from <https://abpp.org/newsletter-post/artificial-intelligence-ai-use-in-clinical-practice/>
- Kuhail, M. A., Alturki, N., Thomas, J., & Alkhalifa, A. K. (2024). Human vs. AI Counseling: College Students' Perspectives. *Computers in Human Behavior Reports*, 100534. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100534>
- Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2012). *Συμβουλευτική Ψυχολογία*. Πεδίο.
- Ping, Y. (2024). Experience in psychological counseling supported by artificial intelligence technology. *Technol Health Care*, 32(6). <https://doi.org/10.3233/THC-230809>
- Psychology Board of Australia. (2024, November 25). *Code of Conduct*. Retrieved August 12, 2025, from <https://www.psychologyboard.gov.au/Standards-and-Guidelines/Professional-practice-standards/Code-of-conduct.aspx>
- Rehman, F., & Sajjad, S. (2024). Mental Health in the Digital Age: Comparing AI Counseling with Traditional Counseling among University Students. *Journal of Social Sciences and Media Studies (JOSSAMS)*, 8, 9–20.
- Rehman, F., & Sajjad, S. (2025). Bridging Technology and Therapy: Exploring AI in Mental Health Services through Counselors' and Students' Perspectives. *Online Media and Society*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.71016/oms/hn8an983>
- Spytska, L. (2025). The use of artificial intelligence in psychotherapy: development of intelligent therapeutic systems. *BMC Psychology*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-025-02491-9>
- Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων. (2020). *Κώδικας Δεοντολογίας*. Retrieved August 12, 2025, from <https://seps.gr/epaggelmatika/kodiakas-deontologias/>

Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου. (2023, September 27). *Κώδικας Δεοντολογίας* -

Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου. Retrieved August 12, 2025, from

<https://cypsa.org.cy/sindesmos/ethics-code/>

Zhou, S., Zhao, J., & Zhang, L. (2022). Application of Artificial Intelligence on

Psychological Interventions and Diagnosis: An Overview. *Frontiers in Psychiatry, 13*.

<https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.811665>